

ACOMODAÇÃO: MECANISMOS, PRESBIOPIA E AFACIA

Aline Haack
Heloisa Helena Leal Gonçalves
Celso Claudemir Potti
Andrea Vittori Ribeiro
Tânia Tie Miura Ishiy Hanada
Marla Beiersdorf da Silva

RESUMO

A acomodação é a capacidade ocular de aumentar o poder dióptrico para focalizar objetos em diferentes distâncias, envolvendo alterações coordenadas no cristalino, pupila, câmara anterior e processos ciliares. Classifica-se em tônica, reflexa, por convergência e proximal, com velocidade de resposta inferior a 0,5 segundo. O lag acomodativo (resposta abaixo do estímulo) e o lead acomodativo (resposta acima) representam variações fisiológicas dessa função. Com o envelhecimento, a esclerose das fibras do cristalino reduz progressivamente a amplitude acomodativa, caracterizando a presbiopia. A afacia, ausência do cristalino, elimina quase totalmente a acomodação, exigindo compensação óptica específica. O domínio desses mecanismos é essencial para a prática clínica optométrica.

Palavras-chave: acomodação; presbiopia; afacia.

ABSTRACT

Accommodation is the eye's ability to increase dioptric power to focus on objects at different distances, involving coordinated changes in the lens, pupil, anterior chamber, and ciliary processes. It is classified as tonic, reflex, convergence, and proximal, with a response speed of less than 0.5 seconds. Accommodative lag (response below the stimulus) and accommodative lead (response above) represent physiological variations of this function. With aging, sclerosis of the lens fibers progressively reduces the accommodative amplitude, characterizing presbyopia. Aphakia, the absence of the lens, almost completely eliminates accommodation, requiring specific optical compensation. Mastering these mechanisms is essential for optometric clinical practice.

Keywords: accommodation; presbyopia; aphakia.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

HAACK, A. *et al.* Acomodação: mecanismos, presbiopia e afacia. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 3, n. 2, 2026. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

1 INTRODUÇÃO

A acomodação é a função visual que permite ao olho ajustar seu poder dióptrico para focalizar objetos em diferentes distâncias, do ponto remoto ao ponto próximo. Quando um objeto se aproxima, a imagem tende a se formar aquém da retina, e o sistema acomodativo entra em ação para reposicionar o ponto focal, mantendo a visão nítida.

O mecanismo central envolve a ação do músculo ciliar sobre o cristalino via fibras zonulares. Em visão de longe, as zônulas estão tensas e o cristalino achatado; ao acomodar, as zônulas relaxam e o cristalino assume forma mais esférica, aumentando seu poder. Dois músculos regulam esse processo: Brucker (fibras meridionais e radiais, acomodação relativa negativa) e Roger Muller (fibras circulares, inervação parassimpática, acomodação relativa positiva).

Com o envelhecimento, a progressiva esclerose das fibras do cristalino reduz a amplitude acomodativa, culminando na presbiopia. Na ausência total do cristalino — a afacia — a acomodação é virtualmente eliminada. Este artigo revisa os mecanismos, os tipos, a resposta acomodativa e as condições clínicas associadas à sua redução ou ausência.

2 ALTERAÇÕES OCULARES DURANTE A ACOMODAÇÃO

A acomodação não depende apenas do cristalino; envolve trabalho conjunto de diversas estruturas para ajustar poder dióptrico, eixos visuais e ponto focal. As principais alterações são:

- Pupila: realiza miose por inervação do III par craniano, reduzindo círculos de difusão e ajustando o ponto focal
- Câmara anterior: torna-se mais rasa pelo deslocamento anterior da borda pupilar
- Cristalino: reduz o diâmetro (8 a 10 mm no adulto), aumenta a espessura, diminui o raio de curvatura da face anterior e eleva o índice de refração total
- Processos ciliares: avançam para frente sem contato direto com o cristalino.

2.1 TIPOS DE ACOMODAÇÃO

A resposta acomodativa total resulta de quatro subcomponentes integrados:

1. Tônica: presente mesmo sem estímulo visual, mantida pelo tônus basal do músculo ciliar
2. Reflexa: automática ao desfoque retiniano, amplitude até 2 D; primeira e mais importante resposta acomodativa
3. Por convergência: inervação conjugada do III par craniano estimula simultaneamente convergência e acomodação
4. Proximal: estimulada por objetos a até 3 m; isoladamente representa 80% do poder acomodativo, mas apenas 4 a 10% quando o sistema está pleno.

2.2 VELOCIDADE E RESPOSTA ACOMODATIVA

A troca de foco de longe para perto ocorre em menos de 0,5 segundo; o retorno demanda mais de 1 segundo. Com o envelhecimento, velocidade e amplitude diminuem por esclerose do cristalino, perda de tônus ciliar e retardo no processamento neural. O lag acomodativo (resposta abaixo do estímulo) e o lead acomodativo (resposta acima) têm relevância diagnóstica na rotina clínica.

2.3 PRESBIOPIA: FISIOPATOLOGIA, SINTOMAS E TRATAMENTO

A presbiopia não é defeito refrativo; é condição fisiológica decorrente da esclerose progressiva do cristalino. Novas fibras formam-se na periferia, comprimindo as antigas para o núcleo, onde perdem membrana e núcleo celular, formando massa compacta e inelástica. A amplitude de acomodação cai progressivamente a partir dos 40 anos; hipermetropes percebem antes, míopes depois. O sintoma clássico é a dificuldade de leitura mesmo com correção para longe e a tendência a afastar o material. Em baixa luminosidade a queixa se agrava, pois o estímulo miótico também estimula a acomodação. O tratamento inclui: lentes progressivas (longe, intermediário e perto); lentes regressivas ou bifocais;

lentes de contato multifocais ou monovisão; e, cirurgicamente, implante de lente intraocular (LIO). A adição necessária varia de +1,00 D (até 40 anos) a +3,00 D (acima de 69 anos).

2.4 AFACIA: CARACTERIZAÇÃO, SINTOMAS E TRATAMENTO

A afacia é a ausência do cristalino, geralmente por extração cirúrgica (catarata senil, traumática ou congênita). Sem o cristalino, a acomodação é eliminada, a câmara anterior aprofunda-se e o olho perde o filtro natural para radiação ultravioleta. Os principais sintomas são fotofobia, visão azulada e iridonesis (tremulação da íris). A iridectomia, quando necessária, agrava a fotofobia. O tratamento de escolha em adultos é o implante de LIO (tornando o paciente pseudofácico). Em crianças até 12 meses, o implante é contraindicado; as lentes de contato são preferíveis por prevenir anisocoria e favorecer o desenvolvimento visual. Os óculos permanecem opção, mas o alto poder dióptrico e o peso das lentes representam limitações relevantes.

3 CONCLUSÃO

A acomodação integra múltiplas estruturas oculares sob controle neuromuscular preciso, viabilizando a visão nítida em todas as distâncias. Compreender seus tipos e variações de resposta permite ao optometrista identificar disfunções e estabelecer condutas adequadas. A presbiopia, condição universal do envelhecimento, exige acompanhamento progressivo com adições crescentes e escolha criteriosa do recurso óptico.

A afacia representa o extremo da perda acomodativa e impõe desafios distintos conforme faixa etária. As lentes de contato destacam-se no manejo pediátrico, enquanto a LIO é a solução preferencial em adultos. O domínio desses conceitos fundamenta a prática optométrica baseada em evidências, contribuindo para a qualidade de vida de pacientes com demandas visuais em visão de perto.

REFERÊNCIAS

GROSVENOR, Theodore. **Primary Care Optometry**. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.

ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. **Optometry: Science, Techniques and Clinical Management**. 3. ed. London: Elsevier, 2021.

REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. **Bases da Clínica Optométrica**. GWT Editora, 2021.

BENJAMIN, William J. **Borish's Clinical Refraction**. 2. ed. St. Louis: Butterworth-Heinemann, 2006.

RABBETTS, Ronald B. **Bennett and Rabbetts' Clinical Visual Optics**. 4. ed. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, 2007.

1

KAUFMAN, Paul L.; ALM, Albert. **Adler's Physiology of the Eye**. 11. ed. St. Louis: Elsevier, 2011.